

राईल की दृष्टी से आत्मज्ञान की समस्या

The Problem of Enlightenment from Ryles Point of View

Paper Id : 18632 Submission Date : 07/12/2023 Acceptance Date : 12/12/2023 Publication Date : 18/12/2023
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10907463

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/remarking.php#8>

सुमेरु दे. गोंडाणे

सहायक अध्यापक

तत्वज्ञान

शा.वि.ज्ञा.वि.संस्था

अमरावती,महाराष्ट्र

सारांश

'मैं कौन हूँ?' इस प्रश्न के समाधान हेतु दर्शन में अनेक उत्तम दिए गए हैं। परम्परागत दर्शन में 'मैं' को आत्मा मानकर उसकी व्याख्या की गयी है। पश्चिम दर्शन में 'मैं' को अंतरनिरीक्षण का विषय माना गया है। 'मैं' के बोध से ही आत्मतादात्म्य (Self Identity) होता है। अर्थात् मैं अथवा आत्मतादात्म्य का बोध अंतरनिरीक्षण से ही होता है ऐसा परम्परागत मत है। भारतीय दर्शन में भी 'मैं' से आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। आत्मा अपरिवर्तनशील है और उसका सार चेतना है। अर्थात् 'मैं' चेतन आत्मा का ही निर्देश करता है।

गिलबर्ट राईल के विचारों को व्यक्त करते हुए इस लेख में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है की, 'मैं' किसी रहस्यमय सत्ता का निर्देशक शब्द नहीं है।

सारांश